

УДК 94.9(477.75) "1944-1960"

Бражников В.М.

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВАСТОПОЛЕ В 1950–1960-Е ГОДЫ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции в развитии жилищного строительства в Севастополе в 1950-1960-е годы. Обозначены предпосылки перехода к массовому жилищному строительству в Севастополе, а также меры, принимаемые для решения жилищного вопроса, в частности, индустриализация строительства, реализация в городе крупноблочного домостроения и обновление генерального плана.

Ключевые слова: жилищный вопрос, массовое жилищное строительство, крупноблочное строительство, Севастополь.

Abstract. The article discusses the main trends in the development of housing construction in Sevastopol in the 1950s and 1960s. The prerequisites for the transition to mass housing construction in Sevastopol are outlined, as well as measures taken to address the housing issue, in particular, the industrialization of construction, the implementation of large-block housing construction in the city and the updating of the master plan.

Key words: housing issue, mass housing construction, large-block construction, Sevastopol.

Тема жилищного строительства в СССР в отечественной историографии раскрыта не в полной мере. Особенно ярко это прослеживается в контексте региональной истории, в частности, истории Севастополя. Разработка этой темы в перспективе позволит сделать глубокие выводы о том, успешно ли решался вопрос жилищного строительства в СССР. Ведь в это понятие входит не только количество квадратных метров на человека, но и качество материалов, из которых возводились дома, удобство расположения жилых массивов, доступность инфраструктуры и прочие факторы. В настоящей статье предпринята попытка анализа основных тенденций развития жилищного строительства в Севастополе в 1950-е годы.

1954 год ознаменован завершением восстановления Севастополя после Великой Отечественной войны. Практически по всем показателям был превзойден уровень довоенного хозяйства. Были восстановлены разрушенные и возведены новые жилые дома на ул. Ленина, Большой Морской, Пирогова, Советской, Балаклавской, на проспекте Нахимова. Официальным документом, подтвердившим завершение восстановления города, является письмо, направленное Городским комитетом партии в ЦК Компартии УССР 19 февраля 1954 года [20, с. 145]. В первую очередь это касалось именно жилищного строительства. Такие успехи стали возможными благодаря процессу индустриализации строительства, который начался в конце 1940-х и продолжался до конца 1950-х годов.

Середина 1950-х годов ознаменовалась началом применения технологии крупноблочной кладки. Использование новой строительной техники привело к увеличению скорости строительства, повышению эффективности труда и снижению затрат [1]. Инженеры и строители города стали применять типовые проекты, перешли к комплексной застройке пустырей. На скорость и удешевление строительства также повлиял факт использования местного строительного материала – известняка Инкерманского и Альминского месторождений – для крупноблочного строительства. Благодаря этому произошло значительное снижение затрат на транспортировку.

Стоит отметить, что практика ускоренных темпов строительства не являлась абсолютной новизной для севастопольцев, поскольку первые попытки индустриализации жилищного строительства были предприняты на стройке по лице 4-й Бастионной. О предпосылках и первых итогах применения этой технологии подробно написано в одной из более ранних публикаций [9]. Однако, несмотря на высокие темпы жилищного строительства, не всегда удовлетворительным было качество новых квартир.

Переход жилищного строительства на новый этап основывался на достойной производственной базе. Необходимость ее создания привела к принятию Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которое установило, что в жилищно-гражданском строительстве необходимо обязательно применять железобетонные конструкции [17]. Нововведения привели к тому, что в городе начала ускоренно развиваться собственная промышленная база. Впервые железобетонные части домов локального производства были собраны на полигоне на улице Гоголя [9]. Однако флагманским предприятием, специализирующимся на изготовлении железобетонных конструкций, являлся Севастопольский завод железобетонных изделий. Производство было организовано в 1957 году, посредством слияния полигона железобетонных изделий треста №38 в Инкермане и двух деревообделочных заводов в Севастополе. Предприятия, вошедшие в состав завода, стали именоваться цехами № 1, № 4, № 5. В частности, цех № 5, образованный на базе деревообделочного завода, занимался производством столярных изделий и пиломатериалов.

В 1957 году благодаря опыту поточного строительства на 4-й Бастионной и первым удачным результатам крупноблочного строительства в микрорайоне Горпищенко начали возводить шестидесяти- и восьмидесяти-квартирные дома со встроенными объектами социально-культурного назначения. Применение поточно-скоростного метода строительства позволило за короткий срок построить более 80 тысяч квадратных метров жилья. Проект учитывал проведение всех видов коммуникаций, благоустройство и озеленение района, прокладывание троллейбусной трассы и строительство нового троллейбусного депо.

Успешное внедрение новых методов строительства привело к тому, что в 1956 году объём возведенной жилплощади составил 38 тысяч квадратных метров, в 1957 году – 70,5 тысяч квадратных метров, а в 1958 году удалось достичь действительно значительного результата – 80 тысяч квадратных метров [4]. Такие темпы строительства стали возможными благодаря внедрению практики крупноблочного строительства и применению более экономичных типовых проектов жилых домов [12]. Помимо этого, происходило снижение денежных затрат, связанное с пересмотром городскими проектными организациями проектно-технической документации в 1958 году. Результатом этой работы стало снижение стоимости строительства одного квадратного метра жилья на 500 рублей по сравнению с 1955 годом [3]. Итоговая стоимость всех строительных работ в жилищно-гражданском секторе по сравнению с 1955 годом снизилась более чем на 20%, что позволило государству сэкономить более 20 млн. рублей [2].

Но, несмотря на растущие показатели, к решению проблемы жилищного дефицита к концу десятилетия власти города смогли лишь приблизиться. К 1960 году жилой фонд Севастополя составлял 1162,2 тысячи квадратных метров, и обеспеченность жильём в среднем на одного проживающего составляла 7,5 квадратных метров [18, с. 37]. Более того, к 1959 году население Севастополя начало стремительно расти после того, как город лишился статуса закрытого. С 1959 по 1961 год население города увеличилось на 18,5 тысяч человек, что привело к еще большему давлению на без того ограниченный жилой фонд. Такой стремительный рост численности населения привел к необходимости корректировки генерального плана, принятого ещё в 1949 году. Ведь он предусматривал 200 тысяч населения к 1970 году. Помимо этого, началось форсированное строительство нового жилья, которое было бы доступно для местных жителей и для новых переселенцев [14, с. 574].

Уже с 1959 года стала применяться тактика по застройке новых территорий. Во-первых, жилищное строительство велось на территориях, где были снесены более ранние строения. Плюсом стало то, что они уже были обеспечены инженерными коммуникациями, что облегчало задачу строителей. Во-вторых, открытие города в 1959 году также способствовало «расширению» территории для строительства новых жилых домов за счет освоения земель, ранее относившихся строго к военному ведомству [8]: Камышовая бухта, Стрелецкое шоссе и Куликово поле. Планировалось, что за счет такого расширения на каждого человека в среднем будет приходиться сначала 9 квадратных метров, а затем – 15 [5]. Наиболее экономически выгодным будет признана застройка этих территорий, а также всего города жилыми массивами четырех- и пятиэтажными зданиями.

Новую застройку предполагалось производить с учетом максимальной экономичности строительства. Достичь этого планировалось путем внедрения современных технологических процессов. Новые районы должны были строиться крупными комплексами жилых домов со встроенными объектами соцкультбыта и составлять часть отдельных микрорайонов площадью от 30 до 35 гектаров [6].

Значительная часть жилых и не только зданий в Севастополе была возведена военными строителями. Главный инженер «Севастопольвоенморстроя» С.И. Кангун писал: «От восстановления и строительства небольших кварталов и отдельных зданий мы перешли к застройке свободных территорий отдельными микрорайонами» [15, с. 54]. Так, военные строители при возведении комплекса жилых домов второго микрорайона на Куликовом поле применяли способ поточно-совмещенного строительства. Процесс строительства был разделен на три стадии: I – сооружение подземной части, II – надземной части, III – отделочные работы. «Шаг потока» был определен в 12 рабочих дней. Результатом стало сокращение срока строительства 80-квартирного жилого дома на 4 месяца и снижение итоговой стоимости строительства [13, с. 106].

Особенности технологий строительства 1950-х годов, а именно схематичность и однородность внешнего вида зданий, механическое повторение стандартных элементов и деталей, характерных для индустриального домостроения, должны были приводить к монотонности архитектуры как отдельных зданий, так и целых жилых массивов, однако севастопольские архитекторы стремились этого избежать. Главный архитектор Севастополя А.И. Баглей отмечал: «Севастопольскими архитекторами-градостроителями были созданы прекрасные, разнообразные городские ансамбли новых жилых районов и микрорайонов с различной планировочной структурой, зданиями разной протяженности и конфигурации, интересными архитектурными вставками между домами, индивидуальными пристройками для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, умелое размещение детских дошкольных учреждений и школ, одновременное со строительством озеленение и благоустройство – все это придавало новым застройкам города свою индивидуальность, разнообразие и привлекательность» [11, с. 148].

В этот период функциональные и экономические основы проектирования и строительства массового жилья были пересмотрены как в практическом, так и в теоретическом аспекте. В 1959-1965 годах намечалась тенденция к уменьшению минимального размера жилой площади квартиры, а следовательно, и к соответствующим сокращением площадей комнат. Минимальная площадь кухонь уменьшилась с 7 до 4,5 квадратных метров. Обустроивались совмещенные санузлы в однокомнатных квартирах, реализовывалась возможность прохода из общей комнаты в кухню и из спальни в ванную комнату и т. д. В частности, был снижен потолок в жилом помещении до 2,5 метров от пола и потолка, а также была предусмотрена совмещенная кровля [11, с. 146].

Однако к середине 1960-х годов архитекторы стали заниматься созданием новых типовых проектов, которые должны были, во-первых, повысить комфортность жилья, а во-вторых, создать более выразительные архитектурные образы массовой застройки. Задачей архитекторов было создание таких проектов, которые бы

учитывали характерные особенности южного климата, тем самым формируя интересные архитектурные образы [7].

Новые проекты включали в себя улучшенную планировку жилых помещений и введение дополнительных элементов: просторные лоджии, ликвидация проходных комнат и совмещенных санузлов в 2-х комнатных квартирах. «Севастопольская архитектура учитывала специфику юга, теплый климат, морской колорит. Почти все здания в период восстановления дополнялись лоджиями, балконами, украшались башнями, балюстрадами или ротондами на крышах» [10, с. 34–35].

Разработка нового генерального плана началась в 1961 году и завершилась в 1963 году его утверждением Советом Министров УССР. Новый генплан был рассчитан до 1980 года и предусматривал рост численности населения до 250 тысяч человек. Авторским коллективом под руководством архитектора К.В. Бутовой в 1963-1965 году была проведена корректировка генплана, который был принят 23 февраля 1965 года. Стали развиваться новые районы (табл.1)

Таблица 1.

Размещение жилищного строительства по районам города [16, с. 151]:

Стрелецкая бухта	138 тыс. кв. м.
Куликово поле	74 тыс. кв. м.
Корабельная сторона	10 тыс. кв. м.
Инкерман	11 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что районы Стрелецкой и Камышовой бухт, которые располагаются в наилучших природных условиях вдоль моря, застраивались типовыми крупноблочными домами, а ограничения к их этажности привели к определенному однообразию и блеклости. Однако в последующих проектах архитекторы начали более внимательно относиться к местным естественным условиям. Главный архитектор проектов «КрымНИИпроект» В.П. Щербинина вспоминала: «В Камышовой бухте меня, шутя, называли «придворным архитектором». И, действительно, сколько труда вложено в проектирование микрорайонов, поднявшихся в этой выжженной солнцем степи. Приходилось по несколько раз вырисовывать каждый дом, каждую улицу, проектировать здания более сложной конфигурации» [9, с. 156]. Жилой фонд рос стремительными темпами (табл. 2).

Таблица 2

Рост жилого фонда Севастополя с 1960 по 1977 год [16, с. 158]

Жилой фонд				
Всего по городу:	1960	1965	1970	1977
- общей жилой площади	1763,6	2207,2	2842,0	3761,6
- жилой площади	1162,2	1457,4	1863,4	2429,6
В том числе:				
А) Обобщественного фонда:	1244,8	1646,4	2265,4	2947,6
- общей площади				
- жилой площади	823,4	1089,9	1485,3	2031,8
Б) Фонда, находящегося в личной собств. граждан:	518,8	560,8	576,6	614,0
- общей площади				
- жилой площади	338,8	367,5	378,1	397,8
Обеспеченность жильем в среднем на одного проживающего (кв. метр):	11,3	11,0	11,1	11,9
- общей площади				
- жилой площади	7,5	7,3	7,3	7,7

Из таблицы следует, что даже после завершения восстановительных работ в городе, строительные организации не прекращали строительство новых жилых массивов. Количество построенных жилых домов в городе росло с каждым годом, отражая возрастающую потребность населения в новом жилье.

Стоит также обозначить, что внедренные в этот период передовые методы труда поспособствовали существенному сокращению сроков монтажа жилых домов в дальнейшем. В период с 1966 по 1970 год в Севастополе было построено 242 многосекционных пятиэтажных жилых домов с общей площадью 447,3 тыс. кв. м. 15 тысяч севастопольских семей получили новые благоустроенные квартиры, почти столько же семей смогли улучшить свои жилищные условия за счет освободившегося жилья [19, с. 31].

Подводя итоги, можно заключить, что во второй половине 1950-х годов начался новый этап жилищного строительства в Севастополе: на стройках стали применять крупноблочное строительство. Одним из наиболее крупных и достаточно успешных проектов стало строительство новых жилых массивов на ул. Горпищенко. Однако, несмотря на очевидные плюсы новых технологий строительства, а именно экономичность, долговечность и возможность быстрого внедрения индустриальных методов, первый опыт массового крупноблочного жилищного строительства в Севастополе не обошелся без проблем и сложностей. Тем не менее, он стал важным этапом в развитии жилищного строительства в городе, позволив в некоторой степени снизить остроту проблемы жилищного дефицита. Были достигнуты впечатляющие успехи в строительстве, выразившиеся в постоянно растущем количестве жилой площади, возводимом в рекордно короткие сроки. Одной из главных предпосылок этого процесса стал рост населения города и нехватка жилья. В 1956 году население Севастополя превысило 200 тысяч человек, а жилищный фонд города был на 40% ниже необходимых норм. Это привело к необходимости нового подхода к строительству жилья для решения проблемы жилищного дефицита. В начале 1960-х годов также началось переосмысление генерального плана развития Севастополя 1949 года. Все это хоть и не позволило решить проблему нехватки квартир, однако появилась тенденция постепенного снижения остроты проблемы.

Источники и литература

1. Архив города Севастополя (АГС). Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 307. Л. 23.
2. АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 307. Л. 25.
3. АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 307. Л. 27.
4. АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 307. Л. 30.
5. АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 311. Л. 105.
6. АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 311. Л. 110.
7. АГС. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 311. Л. 112.
8. АГС. Ф. Р-308. Оп. 3. Д. 538. Л. 9.
9. Бражников В.М. Предпосылки и первый опыт массового крупноблочного жилищного строительства в Севастополе в конце 1950-х годов // Потемкинские чтения: сборник статей по материалам VI Всероссийской с международным участием научной конференции, Севастополь, 17–19 ноября 2022 года. Том 2. – Севастополь: СевГУ, 2022. С. 59–60.
10. Веникеев Е.В. Архитектура Севастополя. Симферополь: Таврия, 1983. 206 с.
11. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! воспоминания и размышления старого архитектора / Алексей Баглай. б. м.: [б. и.], 2008. 548 с.
12. За индустриальные, поточно-скоростные методы строительства домов // Слава Севастополя. 1957. 15 октября.
13. Инженерно-строительный комплекс Черноморского флота: Историческая хроника: В 2 т. Т. 1. Защитники и создатели. Севастополь: Фрэнком, 2007. 289 с.
14. История Севастополя в трех томах. Том III. Севастополь в советский и постсоветский периоды. 1917–2014 гг. 2-е изд. Севастополь: Альбатрос, 2021. 996 с.
15. Кангун С.И. Труд военных строителей. // Возрождение Севастополя: сборник / [составитель В. Г. Кузьмина; фото А. В. Баженова]. Симферополь: Таврия, 1982. С. 22–40.
16. Мы – севастопольстроевцы: страницы трудовой летописи: к 60-летию АО «Севастопольстрой» / главный редактор П. Я. Веселов. 2-е изд. Севастополь: Мир, 2006. 223 с.

17. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» // Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов... С. 268–279.

18. Севастополь за 60 лет Советской власти. Сборник. / Гор. план. комис. Исполкома гор. Совета нар. депутатов. Гор. информ.-вычислит. центр госстатистики. Музей героич. обороны и освобождения Севастополя. Севастополь: [б. и.], 1977. 55 с.

19. Севастополь от съезда к съезду. Под ред. В.И. Пашкова. Севастополь: Типография Краснознамённой газеты «Флаг Родины», 1971. С. 31.

20. Севастополю 200 лет, 1783-1983: Сб. документов и материалов / Гл. арх. упр. при Совете Министров УССР и др. Киев: Наук. думка, 1983. 410 с.